

УДК 616-07:543.4

БИОЛОГИЯЛЫҚ СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН АНЫҚТАУ ӘДІСТЕРІ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНЫСЫ

КАИРЫЛЛАЕВА АЛЬБИНА, ҚАЛДАН АЙҚАНЫМ

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінің студенттері

Ғылыми жетекші пед.ғылымдарының магистрі АЛМАБАЕВА Н.М.

Алматы, Қазақстан

Аннотация. Бұл мақалада биологиялық сұйықтардың концентрациясын анықтаудың негізгі әдістері мен олардың медицинадағы маңызы қарастырылады. Қан, зәр, лимфа, жұлын сұйықтығы сияқты биологиялық орталардың құрамын зерттеу ауруларды ерте диагностикалау, емдеу тиімділігін бақылау және физиологиялық жағдайды бағалау үшін аса маңызды. Мақалада физикалық, химиялық, биохимиялық және аспаптық әдістер кеңінен сипатталып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері талданады. Сонымен қатар, қазіргі заманғы медициналық диагностикадағы қолданылу бағыттары қарастырылады.

Түйін сөздер: биологиялық сұйықтық, концентрация, рефрактометрия, спектрофотометрия, титрлеу, медицина, диагностика.

Тірі ағзаның ішкі ортасын құрайтын негізгі құрамдас бөліктерінің бірі биологиялық сұйықтықтар болып табылады. Олардың қатарына қан, лимфа, жасушааралық сұйықтық, жұлын-ми сұйықтығы, сілекей, зәр және басқа да физиологиялық сұйықтықтар кіреді. Аталған сұйықтықтардың құрамындағы әртүрлі заттардың концентрациясы ағзаның қалыпты қызметін немесе патологиялық өзгерістерін сипаттайтын маңызды көрсеткіш болып саналады. Қазіргі заманғы медицинада биологиялық сұйықтықтарды зерттеу диагностиканың және емдеу үдерісінің маңызды рөл атқарады. Мысалы, қандағы глюкоза деңгейін анықтау қант диабетін диагностикалауда кеңінен қолданылады, ал зәр құрамындағы ақуыздың мөлшері бүйрек қызметінің бұзылыстарын айқындауға мүмкіндік береді. Биологиялық сұйықтықтар - көп компонентті және күрделі ұйымдасқан жүйелер. Олардың негізін су құрайды (шамамен 90-99%), ал қалған бөлігін әртүрлі еріген заттар құрайды. Бұл заттарға электролиттер (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-), органикалық қосылыстар (ақуыздар, майлар, көмірсулар), сондай-ақ ферменттер мен гормондар жатады. Аталған компоненттердің өзара арақатынасы мен мөлшері ағзаның қалыпты қызметін қамтамасыз етеді және кез келген өзгеріс патологиялық үдерістердің белгісі болуы мүмкін. Бұл сұйықтықтарды зерттеу физикалық - биологиялық зерттеу әдістері арқылы жүзеге асырылады. Рефрактометрияның негізгі қолдану салалары: қан плазмасын зерттеу. Қан плазмасының сыну көрсеткіші арқылы оның құрамындағы ақуыздар (альбумин, глобулин, фибриноген) мөлшері бағаланады. Бұл бауыр қызметі, зат алмасу және қабыну үдерістері туралы жанама ақпарат береді; зәрдің сараптамасы (зәрдің сыну көрсеткіші оның тығыздығы мен еріген заттар концентрациясын көрсетеді. Бұл бүйрек қызметінің бұзылуын, сусыздану немесе қант диабеті сияқты жағдайларды анықтауда қолданылады); медициналық ерітінділерді бақылау (физиологиялық ерітінділердің (мысалы, тұзды ерітінділер) концентрациясын тексеру арқылы олардың стандартқа сәйкестігі бақыланады); жедел диагностикадағы рөлі (рефрактометрия әдісі тез нәтиже беретіндіктен, экспресс-зертханаларда бастапқы скрининг құралы ретінде қолданылады).

Ал поляриметрия әдісі жарықтың поляризация құбылысын және зерттелетін ортаның оптикалық белсенділік қасиеттерін анықтауға негізделген аналитикалық әдіс болып табылады. Бұл әдіс, әсіресе қанттар мен көмірсулардың концентрациясын (күрделі көмірсулардың құрамын зерттеуде) анықтауда кеңінен қолданылады. Титриметриялық талдау - аналитикалық химияның маңызды әдістерінің бірі. Ол зерттелетін ерітіндідегі заттың концентрациясын белгілі концентрациясы бар ерітіндімен (титрантпен) әрекеттестіру арқылы

анықтауға негізделген. Бұл әдіс медицинада биологиялық сұйықтықтардың құрамын зерттеу (қан құрамындағы электролиттер деңгейін бағалау, дәрілік препараттардың сапасын бақылау, витаминдер мен микроэлементтердің концентрациясын анықтау, ағзаның қышқыл-сілтілік тепе-теңдігін бағалау), дәрілік заттардың сапасын бақылау және клиникалық диагностикада кең қолданылады. *спектрофотометрлік және спектроскопиялық талдау* - биологиялық сұйықтықтардың (қан, зәр, сарысу, плазма, жұлын сұйықтығы және т.б.) құрамындағы заттардың концентрациясын анықтауда кең қолданылатын физика-химиялық әдіс. Бұл әдіс жұмыс істеу принципі жарықтың жұтылуына негізделген құралдар арқылы жүзеге асады. Қан құрамындағы гемоглобин деңгейін анықтау, глюкоза мөлшерін өлшеу арқылы қант диабетін диагностикалау, билирубин көрсеткішін бағалау арқылы бауыр ауруларын анықтау, сондай-ақ холестерин мен жалпы липидтер деңгейін зерттеу осы әдіс арқылы жүзеге асады. Сонымен қатар қан сарысуындағы ақуыздар (альбумин, глобулин) мен әртүрлі ферменттердің (ALT, AST) белсенділігін анықтауда да маңызды рөл атқарады. Зәрдің сараптамасында ақуыздың, глюкозаның, креатининнің және несеп қышқылының деңгейін өлшеуге мүмкіндік беретін тиімді әдіс. Ал жұлын сұйықтығын зерттеу кезінде орталық жүйке жүйесінің қабыну немесе басқа патологиялық жағдайларын анықтауға көмектеседі.

Биологиялық сұйықтықтарды (қан, зәр, лимфа, жұлын сұйықтығы) зерттеу қазіргі медицинаның маңызды диагностикасында және емдеу үдерісін бақылауда (бұл дәрінің тиімділігін бағалауға, дозасын түзетуге және жанама әсерлерді анықтауға мүмкіндік береді) да қолданылады. Бұл сұйықтықтар ағзадағы барлық биохимиялық және физиологиялық үдерістерді бейнелейді, сондықтан олардың құрамындағы заттардың концентрациясының өзгерісі әртүрлі ауруларды ерте кезеңде (скрининг) анықтауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар заманауи медицинада биологиялық сұйықтықтарды зерттеу үшін автоматтандырылған анализаторлар (қанның биохимиялық құрамын, электролиттер деңгейін және гормондарды анықтауда), биосенсорлар (глюкометрлер, нанобөлшектер негізіндегі сенсорлар өте аз мөлшердегі биологиялық сұйықтықтан-ақ ауру белгілерін анықтай алады.) және хроматографиялық (газдық және сұйықтық) әдістер де (күрделі қоспаларды жеке компоненттерге бөлуге мүмкіндік береді. Олар дәрілік заттардың концентрациясын анықтауда, токсиндерді табуға және гормондарды зерттеуде) кеңінен пайдаланылады.

Қорыта келгенде, биологиялық сұйықтықтарды талдау әдістері қазіргі медицинаның ажырамас бөлігі болып табылады. Олар ауруларды ерте анықтауға, емдеу тиімділігін бақылауға және ағзаның жалпы жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. Заманауи технологиялардың дамуы бұл үдерісті жылдам, дәл және қолжетімді етіп, медициналық диагностиканың сапасын жаңа деңгейге көтеруде.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. A refractometry - based glucose analysis of body fluids, Kai Zirk, Harald Poetzschke, Medical Engineering & Physics, Elsevier, May 2007. - 449-458
2. Физика и биофизика. Руководство к практическим занятиям. - 2-е изд., испр. и доп.- Москва: ГЭОТАР-МЕДИА, 2013.- 336с.: ил
3. Антонов, В.Ф. Физика и биофизика: Учебник/В.Ф. Антонов, Е.К. Козлова, А.М.Черныш. - 2-е изд.с доп.-М.:ГЭОТАР-МЕДИА, 2013.-472с.: ил.
4. Адибаев Б.М., Алмабаева Н.М., Абирова М.А. Биофизика, I том, 2017. - 186
5. Ремизов Р.Н. Медициналық және биологиялық физика (аударған Байдуллаева Г.Е., Алмабаева Н.М., Раманқұлов К.), М.: Дрофа, 2019. – 486
6. The clinical applications of drugs and their metabolites analysis in biological fluids and commonly used analytical techniques for bioanalysis: review - 2024 Sec. Pharmaceutical analysis